

Derio, 01 de diciembre de 2025

A quien corresponda

Desde el Departamento de Sanidad Animal de NEIKER queremos hacer constar nuestro apoyo a la propuesta titulada “Evaluation of vaccine candidates for tuberculosis protection in domestic ruminants: Platforms for *in vitro* markers and validation in the goat model (MYC-PROTECT), que el Dr. Bernat Perez de Val presenta como Investigador Principal en la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento 2025 de la AEI.

Los Doctores Bernat Perez de Val (IRTA-CReSA) e Iker Agirregomoscorta Sevilla mantienen una línea de colaboración en el campo de la tuberculosis animal desde hace años y esta colaboración se ha consolidado gracias a la solicitud conjunta de proyectos en convocatorias tanto de la AEI como europeas. En estos momentos NEIKER no ve factible solicitar proyecto en esta convocatoria junto con IRTA-CReSA debido a que retrasos en la ejecución de las obras de nuestras instalaciones NCB3 han hecho que el subproyecto de NEIKER se vea en la necesidad de solicitar prórroga para finalizar algunas tareas.

A pesar de que en esta ocasión no podamos presentar un proyecto coordinado se mantendrá la colaboración y me gustaría hacer constar que el Dr. Bernat Perez de Val dispondrá de los candidatos vacunales que plantea en su memoria, así como de cualquier otra ayuda que necesite.

Dr. Joseba M. Garrido
Responsable del Departamento de Sanidad Animal
NEIKER

